

Следующая новация произошла к концу VIII в. Ирине удалось не только вернуть иконопочитание, но и изменить значение императорских инсигний. При ней лорос стал облачением соправителей.

Не менее интересны нововведения второго периода иконоборчества. Правящие тогда императоры, мечтая упрочить свою власть, апеллировали к первым Исаврам. Для этого они переняли символику прежних правлений. Впрочем, аналогично поступали и их оппоненты-иконопочитатели. Складывается впечатление, что выбор инсигний не зависел от религиозных предпочтений, а определялся отношением к Церкви как к мощнейшему общественному институту. В этом смысле важным признаком примирения светской и духовной властей стало принятие императорами нового символа власти – патриаршего креста. Само его использование убедительно свидетельствует об отказе василевсов от яркого цезарепапизма Исавров.

Ну и наконец, завершение иконоборческих споров, судя по монетному материалу, очевидно, стоит связывать с деятельностью Феодоры. Ей удалось не только сохранить пиекет к патриархии, свойственный Феофилу, но и передать власть над ней иконопочитателям. Теперь не почитаемые предки-императоры, а Иисус Христос и святые навсегда стали покровителями императорского трона.

Нікітенко М.М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**ОБРЯД ОСВЯЧЕННЯ ХРАМУ У ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ КОНЦЕПЦІЇ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ПАТЕРИКА**

Створення Великої Печерської церкви або Успенського собору Києво-Печерської лаври – грандіозний за своїм ідейним та архітектурно-художнім змістом проект, є одним з основних смислових акцентів Києво-Печерського патерика. Про підготовку до здійснення цього колосального проекту, про подію закладення храму, історію його зведення та декорації йдеться передусім, у перших 6-ти “Словах” Патерика, об’єднаних такою назвою: **“Патерикъ Печерскый, ниже о созданиі церкви, да разумеютьъ вси, яко самого Господа промысломъ и волею и его пречистыа матере молитвою и хотѣніемъ създася и съврѣшися боголѣпнаа, небеси подобная, великаа церкви вогородична Печерская, архимандритіа всея Рускыа земля, еже есть лавра святаго и великаго отца нашего Феодосіа”**¹. У науці узвичаєно називати цю розповідь Патерика “Словом” про створення Великої Печерської церкви. Крім цього розгорнутого викладення подій, що стосуються розбудови храму, відомості про них знаходимо у Життіі прп. Феодосія, що увійшло до Патерика не пізніше початку XV ст.², а також у розповіді патерикового “Слова” 34-го: **“О преподовнѣмъ Спиридонѣ и о Алимпіи Иконницѣ”**³.

Особливий акцент у Патерику поставлений на святості головного храму Києво-Печерського монастиря. Згідно з Патериком, Велика Печерська церква створюється за велінням Бога-Трійці та Пресвятої Богородиці. Святість головного храму Києво-Печерського монастиря є його онтологічною ознакою. Знаменно, що у Патерику Велика Печерська церква усвідомлюється як святиня, задовго до свого створення.

Пропонована для розгляду тема є надто об’ємною для однієї невеликої публікації. Тому обмежимося зверненням лише до одного пасажу Києво-Печерського патерика, в якому розповідається про святість самого місця розташування майбутнього Печерського храму. Йдеться про “Слово” 2-е Патерика, яке має таку назву: **“О пришествіи мастеръ церковныхъ отъ Царяграда ко Антонію и Феодосію”**⁴. Ця розповідь має глибокий символічний зміст. Згідно з нею, саме

¹ *Абрамович Д.І.* Києво-Печерський патерик. – К., 1991. – С. 1-15.

² Там само. – С. XII.

³ Там само. – С. 172-173.

⁴ *Абрамович Д.І.* Києво-Печерський патерик. – С. 5-8.

Ширина, довжина та висота Великої Печерської церкви сума яких дорівнює 100 поясам Шимона

трапилося прпп. Антонію та Феодосію. Далі у цьому “Слові” йдеться про обрання прп. Антонієм місця для будівництва храму. Розповідь має глибокий символічний зміст. Вона розпочинається з того, що на запитання греків де має бути зведена Велика Печерська церква, прп. Антоній відповів, що Господь явить їм те місце після триденних молитов. Під час нічної молитви йому явився Господь, і Антоній попросив Його: “Хай буде по усій землі роса, а на місці, де велиш освятити храм, хай буде суша”. Так і трапилося. На другу ніч прп. Антоній попросив повторити чудо, але переінакшивши його: “Хай буде по всій землі суша, а на місці святому – роса”. У третій день, виміривши місце храму золотим поясом варяга Шимона, прп. Антоній попросив Бога підтвердити Свою волю вогнем. І тоді впав вогонь з неба, і випалив дерева і кущі, і висушив росу, створивши долину “яка подібна до рову”, себто поглиблення для підвалин храму².

Вперше звернемо увагу на те, що пасаж про диво з вогнем, який впав на обране Богом місце розташування Успенського собору фактично уподібнює цей храм Сіонській горниці, яка є прообразом християнського храму взагалі. Згідно з християнською традицією, Сіонську горницю освятив Сам Дух Святий, Який зійшов на апостолів у вигляді вогняних язиків³. У такий спосіб у Патерику заснування головного Печерського храму вочевидь усвідомлюється в контексті заснування Вселенської Церкви під час Трійці-П’ятидесятниці.

Раніше ми звертали увагу на те, що патериковий сюжет з россою знаходить паралель з біблійною оповіддю про ізраїльського суддю Гедеона. Образ роси, яка згідно з Біблією, випала на святому місці, співвідноситься у православній традиції з “Руном Орошеним”, і символізує Пресвяту Богородицю та догмат Боговтілення, що усвідомлюється в контексті події народження Руської Церкви – Пришестя Христа на Русь. Тож у Патерику заснування Успенського собору містить алюзію не лише на заснування Церкви Вселенської, а й на постання Церкви Руської. Крім того, ми припустили, що образ Богоматері-“Руна Орошеного”, інкорпорований у розповідь Києво-Печерського патерика, є відгомонам обряду освячення цього Богородичного храму⁴.

з закладенням Печерського храму пов’язана знаменна подія – явлення Пресвятої Богородиці грецьким майстрам у константинопольському храмовому комплексі – Влахернах. Тоді Богоматір скликала грецьких майстрів до Себе і побажала поселитися в Своїм храмі на Русі, в Києві, сказавши: “**хощу церковь възградити себѣ въ Русь, въ Киевѣ**” і далі: “**Прииду же и сама видѣти церкве и в ней хощу жити**”¹. Разом зі Своєю іконою Цариця Небесна надала майстрам реліквії – мощі семи мучеників (Артемія, Поліекта, Леонтія, Акакія, Арефи, Якова, Феодора) для того, аби вони покладені були у підвалини майбутнього храму. І хоча Богоматір сказала, що церква має бути на Її честь, проте, Вона не поточнила назву Богородичного свята, яким має називатися церква. Сам храм Богоматір явила майстрам у Небі. Вказала Цариця Небесна і місце, де має зводитися святиня – у монастирі прпп. Антонія та Феодосія, яких і представила майстрам. Тож греки прийшли до Києва та розповіли про все що з ними

¹ Там само. – С. 6.

² Там само. – С.7-8.

³ О чине освящения храма. Изложение составленное на случай освящения С.Петербургского Исаакиевского собора. – СПб., 1858. – С.67.

⁴ Нікітенко Н.М., Нікітенко М.М. Щодо сказання про створення церкви Печерської // НКПЗ: Могилянські читання. – К., 1999. – С. 103-106.

Думка про вплив богослужбової практики Церкви на текст Києво-Печерського патерика може бути значно поглиблена за умови звернення до самого обряду освячення храму, початком якого вважається чин на його заснування. Згідно з баченням Церкви, обряди на заснування та освячення церкви проникнуті тією благодаттю, якою сповнені були святі Отці, які склали та затвердили ці обряди. Серед них вивищується Василій Святий – головний укладач церковного чину. Кожна молитва, кожна священнодія містить глибоке духовне споглядання та потаємний зміст. Чин освячення храму знайшов відображення у Студійсько-Олексіївському уставі, що був прийнятий у Києво-Печерському монастирі прп. Феодосієм Печерським. Цей типікон був складений у константинопольському монастирі патріарха Олексія Студита, проте прп. Феодосієм він сприймався як устав св. Феодора Студита¹. Зокрема у синаксарній частині цього уставу йдеться про обновлення храмів св. Іоанна Предтечі² та Успіння Богоматері³, а як відомо, чин обновлення храму є згадкою та літургійним відтворенням чину його освячення. Як показали останні фундаментальні дослідження з історії прийняття уставу в Києво-Печерському монастирі, Студійсько-Олексіївський устав мав потужний вплив на сакральну забудову Печерської обителі. Зокрема саме приписами синаксарної частини цього уставу зумовлені присвята головного храму Печерського монастиря Успінню Богоматері, а також присвята та розташування приділу та храму св. Іоанна Предтечі, який знаходився біля північно-західного фасаду Великої Печерської церкви⁴.

Параметри ширини та довжини Великої Печерської церкви, сума яких за периметром дорівнює 100 поясам Шимона

У контексті патерикової оповіді про диво з прп. Антонієм, важливо зазначити, що згідно з обрядом освячення храму, копання ровів має сакральний характер, причому з цією дією пов'язане влаштування місця для святих мощей: “Основание же церкви приготавливается следующим образом, – говорится у чині на заснування храму, – если церковь каменная, то выкапываются рвы, приготавливаются камни и известь, и на одном четырехугольном камне изображается или высекается крест. Под крестом (по желанию епископа) приготавливается место для вложения святых мощей”⁵. Отже, зовсім не випадково у Патерику в одному “Слові” об'єднано фактично дві розповіді – про надання Богородицею мощей 7 мучеників, які мали бути покладені у підвалини майбутнього Печерського храму та, власне, про створення цих підвалин. Обидва пасажі можуть бути усвідомлені в контексті чину на заснування храму, що знайшов своє відображення у даному “Слові”.

Для нашої теми важливим є ще один аспект: у чині на заснування храму зазначається, що архіерей кадить усі рови, починаючи від стіни вітваря, йдучи проти сонця по колу⁶. Тож у Патерику сама дія копання ровів чи розбивки фундаментів Великої Печерської церкви співвідноситься з літургійним рухом. Цей рух відбувається під час чину на заснування храму і проходить проти годинникової стрілки, або проти сонця, чи як говорили на Русі – “протисолонь”. Так само проти сонця здійснюється і хресний хід за св. мощами під час чину освячення храму: “Когда

¹ Пентковський А.М. Типікон патріарха Алексія Студита в Візантії і на Русі. – М., 2001. – С. 165.

² [Синаксарь иже есть оуставъ . Оуставленным има всѣмь временемъ о церковнѣмъ слоужении и о п(с)лтрнѣмъ пѣтїи . и о канонѣхъ . и въ которыа дьни праздноуимъ ѿ общаго дѣлания . и въ которыа памяти стымъ творити праздника ради вывабшихъ . имѣюще же ина нѣкага иже и на скорѣ црквнѣмъ вывають иакоже си оуставленага къ оцю нашемуу и исповѣдникоу феодороу вѣдано . не писанимъ же но по вѣданию по кождоу сохранено . написаниа же ныне троудолоубнѣ . кождоу съложихомъ . да не ѿ лѣта потакно боудет . и въ забѣвения тмы глоубокиа испытания ихъ прѣзрѣнїа] // Пентковський А.М. Типікон патріарха Алексія Студита в Візантії і на Русі... – С. 347-348.

³ Там же. – С. 363.

⁴ Пентковський А.М. Типікон патріарха Алексія Студита в Візантії і на Русі... – С. 171-172.

⁵ Чинопоследования Православной церкви. Богослужения при основании и освящении храма. Чин на основание церкви [Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://lib.eparhia-saratov.ru/books/noauthor/noauthor5/280.html>

⁶ Там же.

дойдуть до освящаного храму, – зазначається в чині, – то для освячення і зовнішніх його сторін Благодатью освячення і вмісте для вираження духовного ликовання пред щедродаровитим Господом – Благодателем, *обходят храм кругом, начиная от западных дверей на южную сторону к востоку*: а священник, ідуший впереди, кропить святою водою стени храму” (вид. нами. – Авт.)¹.

Знаменно, що у Патерику створення підвалин Великої Печерської церкви ототожнюється з вимірюванням її фундаментів золотим поясом варяга Шимона. Так, згідно зі “Словом” 1-м Патерики: **“О създаніи церкви, яко божіим промысломъ и пречистыа его матерє създана бысть церкви Печерская”**, Сам Бог вказав розміри храму, який мав бути вимірний за певною послідовністю: спочатку – ширина (20 поясів), потім – довжина (30 поясів), і, нарешті – висота (30 поясів), “разом з верхом” висота мала становити 50 поясів Шимона². Така послідовність розмітки фундаментів храму є невідомою у візантійській традиції, згідно з якою висхідним пунктом завжди була саме довжина церкви, а не її ширина³.

У попередніх наших дослідженнях ми висловили припущення, що в такий спосіб у Патерику дія розбивки фундаментів Успенського собору співставляється з ідеєю творення Церкви, висловленою апостолом Павлом. Зокрема у посланні апостола Павла до Ефесян йдеться про таїну “домобудівництва” чи творення Церкви, яка полягає в тому, щоб християни “змогли зрозуміти зо всіма святими, що то *ширина й довжина, й глибина й вишина*” (вид. нами. – Авт.) (Еф. 3:18)⁴. Тож у Патерику створення підвалин Печерського храму співвідноситься із заснуванням та вповненням Вселенської Церкви взагалі та Руської Церкви зокрема.

Як ми показали у попередніх дослідженнях, цей феномен у Патерику містить ідейну паралель з літургійним рухом, який відбувається саме у вітварі храму і означає звернення людини до Бога, її освячення, досягнення нею Небесного Єрусалима. Оскільки рух у вітварі храму проходить проти годинникової стрілки: із півночі на південь та із заходу на схід, то наведені у Патерику ширина, довжина та висота храму означають рух з півночі на південь вздовж західного фасаду (ширина), потім рух із заходу на схід вздовж південного фасаду (довжина), і нарешті, рух з “землі на Небо”: від підлоги до купола (висота). Сума всіх вимірів Великої Печерської церкви (20+30+50) становить число “100”, яке символізує Небесний Єрусалим – куди шляхом духовного вдосконалення входять душі праведників⁵ (іл. 1).

Знаменно, що сакральне число “100” читається і у вимірах периметра Великої Печерської церкви, тобто воно у символічно-духовному сенсі є підвалиною Великої Печерської церкви. Так, склавши довжину усіх її чотирьох фасадів (20+20+30+30), знову ж таки отримаємо число-символ Небесного Єрусалима – “100” (іл. 2).

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що у Патерику розбудова Великої Печерської церкви співвідноситься із спасінням людини, яка освячується, “сходить на Небо” шляхом духовного вдосконалення. Ця сотеріологічна парадигма усвідомлюється у Патерику в контексті ідеї народження вітчизняної Церкви, спасіння нового народу Божого – русичів. Іntenції, які містить Патерик, відповідають сакральному змісту чину освячення храму, згідно з яким під виглядом храму видимого, матеріального розуміється Церква невидима на чолі з Спасителем, зібрання вірних членів Тіла Христового, Бога Живого. Новий храм немов би олюднюється: над ним відбуваються такі тайнодії, як і над людиною під час таїнства Хрещення та Миропомазання; до них приєднується дещо і від таїнства Священства, тому що храм присвячується на вічне служіння Господу⁶.

Отже, патерикова розповідь про створення Великої Печерської церкви містить глибоку сотеріологічну ідею, яку можна усвідомити лише в контексті православної традиції, зокрема, Таїнств та обрядів Церкви. Саме такий підхід до вивчення пам’ятки може зумовити те *передзнання*, що дозволяє зробити стрибок у *герменевтичне коло*.

¹ О чине освящения храма. Изложение составленное на случай освящения С.Петербургского Исаакиевского собора. – СПб., 1858. – С. 33.

² *Абрамович Д.І.* Києво-Печерський патерик... – С. 3.

³ *Зубов В.П.* Труды по истории и теории архитектуры. – М., 2000. – С. 38-40.

⁴ *Никитенко М.М.* Сакральная нумерология в эсхатологической концепции образа Великой Печерской церкви // Успенские чтения. Память и надежда: горизонты и пути осмысления. – К., 2010. – С. 515.

⁵ *Никитенко М.М.* Семантика архітектурно-художнього образу Великої Печерської церкви // Лаврський альманах. – Вип. 20. – 2008. – С. 110.

⁶ О чине освящения храма... – С. 27.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Характеристика а історіографія – характеристика проблематики дослідницької	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012